

A NECESSIDADE DE INOVAÇÃO DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES PARA A VANTAGEM COMPETITIVA E PERENIDADE DO NEGÓCIO: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

Ciências Sociais Aplicadas / 28/02/2024

REGISTRO DOI: [10.5281/zenodo.10720766](https://doi.org/10.5281/zenodo.10720766)

Ozeias Pires Silva¹

RESUMO

Esta pesquisa visa apresentar breve reflexão sobre o processo de inovação dentro das organizações. Considerando a importância dessa questão, apresentaremos exemplos de organizações que se destacaram no mercado e geraram valor para seus clientes. O foco principal desta pesquisa é verificar a forma como a inovação é fator decisivo para que a organização consiga ter vantagem frente aos seus concorrentes. Bem

verdade que vários são os exemplos de empresas que não inovaram seus processos de trabalho. O resultado também não poderia ser diferente do fracasso institucional. É importante destacar ainda que o desenvolvimento tecnológico das organizações reflete no desenvolvimento econômico do país. Dessa forma, quanto mais investimento por parte das empresas, sobretudo em tecnologia, mais crescimento econômico pode ser observado e a consequente projeção do país no cenário mundial. Para este estudo apresentaremos diversas contribuições de renomados estudiosos da temática. Assim, as reflexões visam confirmar que o processo de inovação é questão de sobrevivência organizacional.

Palavras-chave: Inovação. Negócio. Ambiente Organizacional. Disrupção.

ABSTRACT

This research aims to present a brief reflection on the innovation process within organizations. Considering the importance of this issue, we will present examples of organizations that stood out in the market and generated value for their clients. The main focus of this research is to verify how innovation is a decisive factor for the organization to gain an advantage over its competitors. It is true that there are several examples of companies that have not innovated their work processes. The result could not be different from institutional failure either. It is also important to highlight that the technological development of organizations reflects on the economic development of the country. Thus, the more investment by companies, especially in technology, the more economic growth can be observed and the consequent projection of the country on the world stage. For this study, we will present several contributions from renowned scholars on the subject. Thus, the reflections aim to confirm that the innovation process is a matter of organizational survival

Keywords: Innovation. Business. Organizational Environment. Disruption.

1 Introdução

Diversos são os impactos para a organização advindos da inovação tecnológica. Para o estudioso (MOREIRA, 2021):

Dentre os diversos impactos decorrentes da Inovação Tecnológica na Administração, um dos principais é a mudança. O novo sempre tende a provocar alterações no entorno organizacional resultando em algum efeito, seja ele positivo (ex: aumento de receita, redução de despesas ou otimização de processos) ou negativo (ex: rejeição por parte dos colaboradores, aumento do risco ou perda de lucratividade).

Nos dias atuais essa inovação perpassa todas as áreas da organização subsidiando a tomada de decisão por parte dos gestores. Estão à disposição a possibilidade de armazenamento de dados na nuvem, resguardando as informações da empresa; inúmeros softwares para gerenciamento de projetos e processos, de forma que a tomada de decisão seja feita com possibilidades quase reais de acertos, guardadas as devidas proporções.

Nesse sentido, (LEMOS, 2021) pondera que:

A inovação tecnológica é indispensável para o crescimento de uma organização, pois ela promove mudanças importantes nos três principais pilares de qualquer instituição: processos internos (gestão e controle de processos e equipes); mercado

(entendimento e acesso a novos públicos) e produto (melhorias de performance e novas possibilidades de uso). Uma vez que as inovações tecnológicas interferem diretamente nesses três pilares chaves, elas acabam por se tornar cruciais para a competitividade.

2 Desenvolvimento

A principal diferenciação de organização que adota uma postura de inovação e aquelas que não têm tal preocupação, pode ser diagnosticado em situações de grande impacto econômico.

A título de exemplo recente pode-se citar o contexto das organizações no período da pandemia de Covid-19. Aquelas que investiram em tecnologia continuaram se desenvolvendo mesmo com todas as adversidades do momento. A tecnologia possibilitou a aproximação com o cliente e a disponibilização seja de produtos seja de serviços.

BARRETO (2021) pontua com grande maestria que:

Empresas atualizaram seu modelo de negócio para inovar seu empreendimento com a introdução da tecnologia, ampliando seu campo de ação ou diversificando o mix de produtos e/ou serviços oferecidos aos clientes. A tecnologia aproxima as pessoas que convivem em longas distâncias, expandindo o mercado consumidor da organização.

2.1 - Em que vertentes a inovação pode acontecer para que a empresa estabeleça uma vantagem competitiva em relação à sua concorrência?

A vantagem competitiva é um diferencial para o negócio. Nesse sentido, é importante considerar que tal vantagem não surge do acaso. Dentre as abordagens apresentadas para que a inovação aconteça, tem grande respaldo a que leva em consideração o planejamento.

No contexto organizacional o planejamento deve ter lugar de destaque pela sua importância. O mestre Chiavenato (2007) assim se posiciona sobre a questão: “O planejamento estratégico é um conjunto de tomada deliberada e sistemática de decisões acerca de empreendimentos que afetam ou deveriam afetar toda a empresa por longos períodos de tempo”.

Nesse contexto, (RAMOS, 2021) pontua que a tomada de decisão por meio do planejamento direciona os gestores a caminhos que tornem o negócio sustentável e inovador. Ainda nessa questão, (ORLICKAS, 2010) traz uma contribuição elucidativa ao afirmar que “o planejamento visa prever e minimizar os inibidores dos resultados e maximizar os facilitadores no processo de tomada de decisão, pois permitem que o gestor tome decisões mais assertivas”.

Fica, portanto, evidente, que o planejamento não é questão de escolha. Trata-se de aspecto fundamental para o futuro da organização e sua sobrevivência.

2.2 - Como a organização pode instalar uma mentalidade de inovação?

O processo de inovação não ocorre num piscar de olhos e nem surge da mentalidade de uma pessoa apenas. É importante considerar que para a efetivação desse processo a organização precisa, entre outras questões: buscar novos talentos para oxigenar a organização; valorizar os

colaboradores que já estão inseridos no processo; dar oportunidade de os mesmos expressarem suas ideias e ainda considerá-las no conjunto da tomada de decisão.

É importante atentar-se para o fato de que a inovação traz vantagem competitiva para a organização. Nesse contexto da discussão merece consideração a abordagem apresentada por (Moreira, 2021):

Considerando que vantagem competitiva está intimamente ligada à diferenciação oferecida, é importante estar sempre atento a uma nova tecnologia e analisar o respectivo nível de aderência em relação ao negócio. A partir deste exercício é possível que surjam insights para aperfeiçoar produtos, serviços e processos, visando proporcionar uma experiência diferenciada ao cliente ou uma mudança positiva na organização.

2.3 Através de quais recursos e práticas podemos criar essa cultura?

Um das maiores dificuldades de uma empresa é lidar com momentos de mudanças. Algumas delas não desenvolveram essa mentalidade e ao surgir a necessidade de mudança encontram diversas barreiras. A seguir encontra-se mapa mental para melhor entendimento da questão.

MENTALIDADE INOVADORA

Fonte: Elaborado pelo autor.

3 Considerações Finais

Refletir sobre os processos de inovação organizacional é sem dúvida um longo caminho a percorrer. As argumentações apresentadas neste trabalho, amparadas em estudiosos do tema, não objetivaram esgotar os conceitos, mas apresentar nova abordagem e de alguma forma contribuir para tão grande discussão. Não é novidade que a inovação permeia as organizações modernas e atua como fator de sustentabilidade do negócio. Evidente que determinadas empresas, seja por questões da cultura, seja por outros motivos, não se atentaram para esse fenômeno e tiveram que pagar um alto preço.

Após detida análise conclui-se que é necessária constante vigilância quando se está lidando com questões de inovação. A inovação tecnológica contribui de forma significativa para a geração de valor institucional e consequente alavancagem do negócio. Em muitos casos é mister encarar essa realidade pela ótica da inovação disruptiva, quando há necessidade de descontinuar um produto ou serviço num mercado existente e criar um segmento de negócio com nova roupagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barreto, M. G. P. (2021). Impacto da inovação tecnológica na gestão das organizações. Revista dos Profissionais de Administração, nº 21, p. 7.

Chiavenato, I. (2007). Administração: teoria, processo e prática. Rio de Janeiro. Elsevier.

Lemos, M. (2021). Impacto da inovação tecnológica na gestão das organizações. Revista dos Profissionais de Administração, nº 21, p. 15.

Moreira, A. (2021). Impacto da inovação tecnológica na gestão das organizações. Revista dos Profissionais de Administração, nº 21, p. 11.

Orlickas, E. (2010). Modelos de Gestão: das teorias da administração à gestão estratégica. Curitiba. Ibpex.

Ramos, R. (2021). Impacto da inovação tecnológica na gestão das organizações. Revista dos Profissionais de Administração, nº 21, p. 23.

¹ Mestrando em of Science in Business Administration pela Must University. E-mail: ozeps25@gmail.com

Revista Tópicos

A Revista Tópicos é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC),

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: (21) 976506654

E-Mail: contato@revistatopicos.com.br

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

ISSN: 2965-6672

CNPJ:

53.030.922/0001-
08

Rua Siqueira

Campos, 53 -

Sala 406,

Copacabana |

Rio de Janeiro -

RJ | Brasil